

УДК 930.25

Штукерт А.Э.

Научный руководитель: **Мишова В.В.**, канд. пед. наук
Кемеровский Государственный Институт Культуры,
г. Кемерово, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОПИСЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРХИВОВ

Аннотация. В данной работе электронные описи рассматриваются как основные справочники, обеспечивающие справочно-поисковые средства к архивным документам в организациях. В тексте отражены теоретические основы, правила составления и результаты анализа электронных описей, представленных на сайтах федеральных архивов.

Ключевые слова: архивоведение, электронные описи, архивы, исследование электронных описей.

Архивные документы являются важнейшим источником достоверной информации практически обо всех возможных аспектах развития общества.

Поиск архивных документов и архивной информации в целях эффективного использования осуществляется на основе комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных справочников о составе и содержании архивных документов, созданных на единой методической основе, то есть на основе системы научно-справочного аппарата. Эффективность функционирования научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда России напрямую зависит от качества составления архивных справочников, а именно архивных описей.

Появление термина «электронная архивная опись» связано с интенсивным применением информационных технологий на предприятиях и в архивах, и определяется как «электронный архивный справочник, предназначенный для раскрытия состава и содержания единиц хранения/единиц учета, закрепления их внутрифондовой систематизации и автоматизированного электронного учета архивных фондов» [1] Также стоит отметить, что понятия «оцифрованная опись», «цифровая копия описи дел документов», «электронная копия описи дел документ» рассматриваются как синонимы.

Состав описи дел документов в электронном формате, принимаемых на государственное хранение в государственные и муниципальные архивы Российской Федерации предполагает наличие: описательных статей единиц хранения/единиц учета; листа-заверителя; справочного аппарата к описи.

Описательная статья включает в себя: порядковый номер единицы хранения/единицы учета; заголовок единицы хранения/единицы учета; номер фонда; номер описи дел, документов; номер единицы хранения/единицы учета; объем единицы хранения/единицы учета; крайние даты документов единицы хранения/единицы учета [1].

Эти нормативные требования обязательны к исполнению как при составлении описей дел, документов на бумажной основе, так и при составлении описей в электронной форме или переводе описей на бумажной основе в электронную форму.

Для архивных описей характерна информационная, учетная и классификационная функции. Роль и значение описи дел документов определяется тем, что опись является базовым архивным справочником, тем самым, несет большую информационную нагрузку и,

кроме того, является основой для составления других типов архивных справочников: каталогов, путеводителей, указателей.

Целью нашего исследования выступил анализ электронных описей федеральных архивов с портала «Архивы России» (<http://www.rusarchives.ru/federal/list>). Перечень из шестнадцати сайтов архивных учреждений представлен в таблице.

Таблица

Федеральные архивы» портала «Архивы России»

№	Наименование архивного учреждения	Сокращенное название архивного учреждения
1	Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела»	ВНИИДАД
2	Федеральное казенное учреждение «Государственный Архив Российской Федерации»	ГАРФ
3	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив в г. Самаре»	РГА в г. Самаре
4	Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота	РГАВМФ
5	Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив Древних Актов	РГАДА
6	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив кинофотодокументов»	РГАКФД
7	Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив Литературы и Искусства	РГАЛИ
8	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив новейшей истории»	РГАНИ
9	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД)	РГАНТД
10	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив социально-политической истории»	РГАСПИ
11	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив фонодокументов»	РГАФД
12	Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив Экономики	РГАЭ
13	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный военный архив»	РГВА
14	Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Военно-Исторический Архив	РГВИА
15	Федеральное казенное учреждение «Российский государственный исторический архив Дальнего Востока»	РГИА ДВ
16	Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Исторический Архив	РГИА

В первую очередь было изучено общее положение об архивной организации: официальное название, краткая характеристика архива, тематическое деление фондов. Затем было установлено количество электронных описей на сайте, их местоположение, наличие информационно-поисковой системы, временные параметры информации, отраженной в документах, периодичность поступления новых описей.

В результате проведения данной работы, кроме общей информации об архивных сайтах, были получены статистические сведения о наличии на них архивных описей в электронном формате. Также отмечены сайты с отсутствием разделов с описями, следовательно, и с самой информацией, содержащейся в них, а именно: ВНИИДАД, РГА в г. Самаре, РГАКФД, РГАНИ.

Таким образом, из заявленных шестнадцати архивов только двенадцать располагают электронными описями на сайтах, что составляет 75% от общего количества.

Переход на отдельный ресурс для прочтения фондов электронных описей возможен лишь на сайтах двух архивов – РГВИА и РГАЭ (16,7%).

Наличие информационно-поисковой системы, позволяющей осуществлять поиск электронных описей за короткое время, выявлено на сайтах девяти архивов (75%). К сожалению, данная система на определенных сайтах не соответствует требованиям. Ознакомиться с информационно-поисковой системой можно на рисунке 1.

Рис. 1. Информационно-поисковая система на сайтах федеральных архивов

Из всего многообразия поисковых критериев был выявлен основной, используемый при нахождении электронной описи на сайте практически каждого архива – номер фонда (30%). Из девяти анализируемых архивов исключение составляет РГВИА, где расширенный поиск по номеру фонда осуществляется лишь при наличии ключевого слова. Также стоит отметить поиск по номеру описи, который не отстает по количеству использования в данных архивах (26%). Менее востребованным критерием является поиск по аннотации – 4% от общего числа.

Самыми обширными по наличию критериев для поиска являются ресурсы РГАЛИ, которые предлагают пользователям найти опись при расширенном поиске по тринадцати критериям; РГАЭ, на сайте которого поиск возможен не только по тривиальным, общим критериям, но и по информации, касаемо конкретно местоположения: корпус, этаж, номер стеллажа и полки хранилища.

Далее сравнительной характеристике подверглась программно-техническая сторона электронной описи. В качестве критериев для сравнения были выбраны следующие параметры: вид описи, возможность чтения оцифрованной описи, оформление и наличие 3-D версии у оцифрованной описи.

Таким образом, было выявлено следующее: из двенадцати рассмотренных сайтов архивных организаций, в 41,7% от общего числа представлен перечень электронных описей, без возможности изучения содержания. Остальные 58,3% сайтов располагают возможностью полноценного ознакомления с текстом, и лишь на трех порталах представляется возможным прочтение электронных описей в отсканированном виде (42,9%). Результаты продемонстрированы на рисунке 2.

Рис. 2 Сравнительная характеристика электронных описей по возможности прочтения

Еще одним важным критерием для электронной архивной описи является ее форма представления на сайте. В результате системного анализа были получены следующие результаты, представленные на рисунке 3.

Рис. 3 Форма представления на сайте архивной описи в электронной форме

Обязательными критериями для формы представления электронных описей на сайтах являются: номер дела/описи, заголовок дела/описи, аннотация, крайние даты, количество листов, номер фонда, название фонда, количество описей, шифр. Однако, не во всех изученных архивах соблюдены эти требования.

В десяти архивах из двенадцати (83,4%) присутствует такой критерий как информация о номере дела / описи и сведения о крайних датах.

Также важным критерием оформления электронной описи является наличие аннотации. Было выявлено, что в 66,7% случаев от общего числа архивов, представленных на сайте, имеется аннотация, а у таких архивов как РГВИА, РГВА, РГАСПИ, РГИА ДВ они отсутствуют.

Информация о заглавии документа присутствует в 58,4% от общего числа сайтов, среди таких архивов как РГАСПИ, РГАФД, РГВИА, РГАЭ, РГАДА, РГИА, ГАРФ.

Сведения о количестве листов описи также присутствуют на сайтах семи архивов (58,4% от общего числа), а именно: ГАРФ, РГИА, РГАЛИ, РГАЭ, РГВА, РГАСПИ, РГИА ДВ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что далеко не на всех сайтах архивных организаций возможно прочтение интересующей пользователя электронной описи. Некоторые ресурсы ограничены размещением текстовой информации внутри сайта об описях, что усложняет работу по нахождению документа. В то же время, отсканированные архивные описи, размещенные на сайтах, очень удобны в прочтении. В большинстве случаев в документе можно установить подходящий масштаб, а также сохранить документ, чтобы в следующий раз не обращаться к поиску.

Практически все исследуемые документы содержат основную информацию, по которой пользователь архива сможет найти подходящую ему информацию. Лишь в случае исключения поиск осуществляется при ограниченном количестве критериев.

Подводя итоги следует отметить, что для эффективного функционирования описей дел, документов в электронной форме большое значение имеет разработка единого, общего для всех архивных учреждений, стандартного набора элементов (полей) описания, а также строгое соблюдение правил их заполнения.

Состав набора элементов описания (полей) описи дел, документов в электронной форме должен соответствовать требованиям, а значит быть оптимальным и унифицированным.

Таким образом, основное внимание российских архивов в настоящее время должно быть сосредоточено на переводе описей дел, документов на бумажной основе в электронную форму с целью их скорейшего включения в общероссийскую архивно-информационную систему, как одну из главных площадок удаленного доступа к информации о документах АФ РФ через Интернет.

Литература

1. Составление архивных описей в электронной форме и их интеграция в информационную инфраструктуру государственных и муниципальных архивов // методические рекомендации. М.: ФАА ФБУ ВНИИДАД, 2013. 111 с.

© Штукерт А.Э., Мишова В.В., 2021